

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT C. PAGENTE, Ph.D. TM.

ASSISTANT PROFESSOR III

Siquijor State College (SSC)

pagenteacp@gmail.com

“MINUGNA SA KAHITAS-AN”

Haring adlaw ang tinubdan sa kahayag,
Ang nakutlo sa katawhan sa pag matag madamlag.

Gi mugna sa atong kahitas-an,
Aron ang tanang mga tawo mabulahan.

Gidugangan ug halapad nga kadagatan,
Aron ang mga tawo adunay tinubdan ug sud-an.

Ihalason, ulohawon, lumayagan, bansi,
Mamsa, kumay, balu, tangigi.

Rumpi, ubod, malalansi, bulatok,
Balakasi, sagisihon, salawasid, tabugok.

Kasag, alimango, handilitik, lambay,
Kagang, tabuno, sihi, kasway.

Ang kadagatan atong ampingan,
Aron ang mga tawo mabulahan.

Masunod sa mga umaabot nga hinirasyon,
Makalaom ang katawhan nga wala nay mag konsimisyon.

